

КРИЗИС ЗАВЕРШЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ В ПОЗДНЕМ СССР

*Михайлов Андрей Игоревич –
к.ф.-м.н., научный сотрудник
НОЦ МПАН им. Стеклова*

Аннотация. Уровень обобществления, достигнутый в СССР, до сих пор остаётся непревзойдённым на практике, и именно это обуславливает актуальность советского опыта для современности. СССР продемонстриро-

вал возможность быстрого индустриального развития без частной собственности и имущественной стратификации, решил проблему безработицы и циклических кризисов экономики. Советский тип хозяйства смог освоить технологии двух промышленных революций, такие как электрификация и моторизация второй, ракетно-ядерные вооружения и электроника третьей. Кризис СССР случился непосредственно перед началом массового внедрения цифровых коммуникаций. Задача информатизации плановой экономики выступала не сколько предпосылкой, сколько потенциальным инструментом разрешения кризиса. Фундаментальные факторы кризиса состояли в завершении экстенсивного роста и окончании урбанистического перехода. Эмуляция рынка косыгинской реформой и наличие многих национальных администраций в составе одного государства следует рассматривать как ошибки проектирования. Экзогенными факторами выступают несоответствие структуры экспорта структуре производства, наряду с позиционным туником холодной войны. Однако в любой катастрофе помимо объективных факторов роковую роль играет фактор субъективный. В первую очередь это выбор ложных целей управления - необоснованное отступление к европейской рыночной социал-демократии – и непоследовательность приведения реформ, когда очередная подсистема общества начинала реформироваться до получения результатов реформы предыдущей. Утрата управляемости в условиях объективных вызовов обернулась катастрофой, последствия которой не устранены и по сей день.

Ключевые слова. Социализм, технологический детерминизм, баланс народного хозяйства.

THE CRISIS OF THE COMPLETION OF MODERNIZATION IN THE LATE USSR

*Mikhaylov Andrey Igorevich,
PhD scientific researcher in scientific and educational center of Steklov Mathematical
institute*

Abstract. The level of socialization achieved in the USSR still remains unsurpassed in practice, and this is what determines the relevance of the Soviet experience for the present. The USSR demonstrated the possibility of rapid industrial development without private property and property stratification, solved the problem of unemployment and cyclical economic crises. The Soviet type of economy was able to master the technologies of two industrial revolutions, both electrification and motorization of the second, and nuclear missile weapons and electronics of the third. The crisis of the USSR occurred just before the beginning of the mass implementation of digital communications. The task of informatization of the planned economy was not so much a prerequisite as a potential tool for resolving the crisis. The

fundamental factors of the crisis were the end of extensive growth and the end of the urban transition. The emulation of the market by the Kosygin reform and the presence of many national administrations within one state should be considered as design errors. The exogenous factors are the discrepancy between the export structure and the production structure, along with the positional deadlock of the cold war. However, in any catastrophe, in addition to objective factors, the subjective factor plays a fatal role. First of all, this is the choice of false management goals - an unjustified retreat to European market social democracy – and the inconsistency of bringing reforms when another subsystem of society began to reform before receiving the results of the previous reform. The loss of controllability in the conditions of objective challenges turned into a catastrophe, the consequences of which have not been eliminated to this day.

Keywords. Socialism, technological determinism, balance of the national economy.

DOI: 10.5281/zenodo.5647105

Введение

Тридцать лет назад прекратил своё существование Советский Союз. Споры о причинах распада СССР не утихают и до сих пор, поскольку с исчезновением страны не исчезли объективные проблемы и Россия, как и все постсоветское пространство, пребывает в стагнации. Так уровень производства электроэнергии РСФСР 1990 г., составивший 1082 ТВт*час [1, с. 395], и РФ в 2020, составивший 1090 ТВт*час [2] различаются незначительно.¹ Для сравнения, развитые страны за тот же период нарастили уровень энергопотребления, например США производство электроэнергии выросло с 3170 ТВт*час в 1990 г. до 4050 ТВт*час в 2020 г.² По большинству других индексов индустриального и социально-экономического развития картина не лучше. Для того, чтобы выйти за пределы восстановительного роста, необходимо понять причины социального регресса.

Проблема метода

Дискурс об СССР неизбежно оказывается идеологически ангажированным, а значит, требует особой методологии исследования. Слишком общие объяснения неудовлетворительны именно своей общностью. В начале Перестройки произошло знаковое событие – авария на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Из факта аварии сделать вывод об ошибочности всей ядерной физики или необходимости отказаться от ядерной энергетики было бы совершенно неверно. Ядерная энергетика объективно прогрессивнее углеродной на основании критерия плотности энергии. Причиной

¹ Максимум был достигнут в 2019 и составил 1121 ТВт*час, что превысило уровень 1990 г. на 3,6% Уровень 1990 г. был достигнут лишь спустя четверть века в 2016 г. и составил 1091 ТВт*час [1].

² Максимум пришёлся на 2018 г. и составил 4222 ТВт*час -33,1% пророста против 3,6% [3].

аварии являлись вполне определённые недостатки конструкции реактора: положительный пустотный коэффициент реактивности и «концевой эффект» [4], проявившиеся в результате ошибочных действий персонала, а именно многократного нарушения регламента и отключения механизмов аварийной защиты. Кроме того, «у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество» - человеческий фактор нельзя исключать из рассмотрения. Атомная электростанция – значительно более простая система, чем общество, но уже на этом примере объяснения причин одного из исторических событий становится ясно, что тривиальные модели несостоятельны. Минимальным методологическим требованием к модели советского общества должно быть объяснение из одних и тех же принципов как причин его возникновения и развития, так и причин кризиса и разрушения. Любая концепция априорной нежизнеспособности общества советского типа этому требованию не удовлетворяет. Так, например, вычислительный аргумент Мизеса [5] делает невозможной не только плановую, но и любую другую, в том числе рыночную экономику, постулируя невычислимость задачи оптимального распределения ресурсов. Апелляция к невозможности социалистической революции в не самой развитой стране, равно как и требование исключительно всемирного характера социалистической революции, означают по сути лишь неприменимость указанных идеализаций к реальному историческому процессу. Однако без построения идеализированной модели функционирования советского общества невозможно отделить закономерное от случайного, только эта модель не должна быть задана априори, но синтезирована на основе общетеоретических принципов материалистического понимания истории с учётом апостериорной информации.

Прежде чем строить модель кризиса советского общества, необходимо произвести классификацию причин и факторов модели. Наиболее общая дихотомия есть различие объективных и субъективных факторов. Объективные факторы – это данность, не зависящая от принимаемых в данный момент решений. Объективные причины в свою очередь делятся на три группы:

- Субстанциональные закономерности процессов воспроизводства, причинно-следственные взаимосвязи, которые невозможно отменить или изменить.
- Предыстория, т.е. зависимость от начальных данных и ранее принятых решений, с последствиями которых приходится считаться.
- Экзогенные факторы – граничные условия, в которых находится система.

Субстанциональные закономерности наиболее фундаментальны, они действуют вне зависимости от начальных и граничных условий. Предыстория — это вариативное свойство системы, а вариации экзогенных факторов от системы не зависят.

Субъективные факторы также можно разделить на три группы:

- Принимаемые управленческие решения
- Цели управления

- Акторы социального действия

Управленческие решения оказывают непосредственное влияние на динамику процесса, задание управлений делает систему причинно-следственных связей замкнутой. Цели управления — это состояние системы, которых желательно достичь в будущем. Акторы социального действия суть общественные группы и представляющие их лица, принимающие решения. Субъектность, как и среда – это категории анализа, отличные от опосредующей их системы.

Структуры воспроизводства

Выявление субстанциональных закономерностей воспроизводства обществ советского типа следует начать с очевидной констатации того, что СССР развивал индустриальную материально-техническую базу. Это сразу исключает редукцию к доиндустриальным формам организации общества, будь то феодализм или азиатский способ производства [6], вне зависимости от степени исторической достоверности самих этих моделей аграрного общества. При этом механизмы индустриализации в СССР существенно отличались от классического капитализма. Необходимо подчеркнуть, что индустриальная материально-техническая база - объект динамический, а не статический. Мощность системы машин возрастает со временем в процессе расширенного воспроизводства. Капиталистический способ производства не есть тип готового индустриального общества, а специфический процесс роста капиталовооружённости, которому присущи имманентные противоречия, обусловленные не технологией производства, но социальной организацией прежде всего: это автоколебательная динамика занятости и капиталовооружённости, тренд имущественной поляризации по мере накопления капитала, а также тенденция нормы прибыли к понижению. Общества советского типа продемонстрировали механизмы ускоренной индустриализации без безработицы, роста неравенства и циклических кризисов, но с более высокими темпами роста для сопоставимых уровней капиталовооружённости. Индустриальное общество с невозрастающим отчуждением, в котором сняты основные противоречия капитализма³ — так может дано феноменологическое определение социализма [7]. Возможное несоответствие «реального социализма» тем или иным априорным идеальным схемам означает лишь неработоспособность этих схем для объяснения особого типа общественно-исторического прогресса, так и последовавшей социальной инволюции. Деградация производительных сил и возрастание имущественного неравенства после распада СССР – это модельно независимые наблюдения, которые линейными концепциями истории в принципе не могут быть описаны. Однако материалистические понимание истории отнюдь не бессильно при исследовании этого явления социального

³ Не все социальные противоречия вообще, но системообразующие именно для капиталистического способа производства.

регресса.

Как уже было отмечено, объяснение распада СССР должно быть частью модели его развития. В свою очередь объяснение развития означает экспликацию механизмов альтернативной капитализму индустриализации обществ реального социализма. Развёртывание индустриальной базы к ходе реализации плана ГОЭЛРО и первых пятилеток предполагало не просто внедрение отдельных видов современной на тот момент техники, но проектирование сверху целостной системы машин. Внедрение инноваций «сверху» одновременно во все отрасли существенно быстрее механизма относительной прибавочной стоимости, перераспределяющего инвестиции локально в пользу конкретного предпринимателя-инноватора в ограниченном размере, пропорциональном масштабу его производства. Нелокальность внедрения инноваций при структурном сдвиге требует нелокального во времени механизма среднесрочного планирования — выпуск продукции ориентируется не на текущий, а на будущий спрос. Так, например, задания по выплавке стали на первую и вторую пятилетки покрывали не только потребности, обусловленные конъюнктурой товаров народного потребления, сложившейся к концу НЭПа, но в первую очередь потребности создаваемых с нуля отраслей машиностроения, в свою очередь производивших оборудование для металлургической промышленности. Отказ от частной собственности и максимизации прибыли позволяет длительное время поддерживать инверсную структуру инвестиций, при которой инвестиции в производство средств производства превышают прибыль, генерируемую производством средств потребления, но при этом кризис перепроизводства не развивается, и темпы экономического роста поддерживаются на уровне технологического максимума без вынужденного простоя оборудования и рабочей силы. Наиболее ярким образцом здесь может служить создание станкостроительной отрасли в СССР. В 1927 г. народное хозяйство потребляло порядка 10 тыс. металлорежущих станков ежегодно, на 80% поставляемых из-за границы, однако выполнение плана первой пятилетки не просто обеспечило импортозамещение станкостроительной продукции — выпуск металлорежущих станков был доведён без малого до 20 тыс. штук, для достижения планового удвоения промышленных мощностей [8]. Дополнительные станки использовались для производства новых станков и другого машиностроительного оборудования, так что к концу второй пятилетки выпуск металлорежущих станков вырос более чем в два раза. Такой сопряжённый ввод производственных мощностей, гарантирующий, что станкостроение будет обеспечено металлом, а металлургия оборудованием, потребление электроэнергии будет сбалансировано генераций и т. д., позволяет избежать автоколебаний на макроуровне. Можно сказать, что плановая экономика реализует на человеко-бумажной машине численное решение уравнений межотраслевого баланса Леонтьева, где собственный вектор-магистраль соответствует оптимальному плану.

Структурный сдвиг — переход от текущего баланса к оптимальному для будущей

матрицы затрат— представляет собой один такт замкнутого инновационного цикла. Источником инноваций является наука как непосредственная производительная сила общества. Фундаментальная наука открывает ранее неизвестные закономерности природных процессов. Прикладная наука разрабатывает на их основе воспроизводимые технологии. Структурный сдвиг осуществляет плановый перенос функциональной структуры производства на субстрат новых технологических процессов. Например, уголь заменяет более калорийным природным газом, органическое топливо заменяется ядерной энергией и т. д. Происходит обновление приборно-инструментальной базы, вплоть до создания под нужды науки новых отраслей промышленности, например производства ускорительной техники или космических аппаратов, что позволяет в свою очередь расширить фронт исследований. Таким образом, основным регулятивом социализма как способа производства выступают не экономические закономерности распределения ограниченных ресурсов, а технологическая детерминация роста научного знания [7, 9].

Плановое хозяйство, развивающееся структурно-технологическими сдвигами, нуждается в опережающем росте научного знания, невозможном без расширения человеческого потенциала. Инвестиции в образование и здравоохранение, расширение свободного времени как времени развития человека приводят к росту стоимости рабочей силы, который компенсируется возрастанием производительности труда в ходе научно-технического прогресса. Социальная сфера, наука как непосредственная производительная сила и обобществлённые производственные монополии, с увязанными межотраслевым балансом программами технического перевооружения, образуют базис социалистического общества.

Предпосылки социализма сформировались в ходе второй промышленной революции. Наука стала опосредованной производительной силой, поскольку производство требовало инженерных расчётов, особенно в области электротехники, лишённой наглядности механических устройств. Начался распад предпринимательской функции [10] — разделение владения в форме распределённого корпоративного капитала, управления, организованного наёмными менеджерами, и инноваций, осуществляемых инженерами. Появление электродвигателя обусловило переход к конвейерной организации производства в первую очередь двигателей внутреннего сгорания, механизировавших транспорт и сельское хозяйство. На этой технологической базе капитализм вступил в монополистическую фазу [11]. Кризис перенакопления капитала в центре мир-системы предельно обострил противоречия периферии — заблокировал самостоятельную индустриализацию, и далее к империалистической войне за передел рынков сбыта. Революция 1917 года и поиск альтернативных механизмов посткапиталистической индустриализации были закономерным следствием пространственной неоднородности капитализма. Первоначальная задача индустриализации СССР заключалась в достраивании материально-технической базы второй промышленной революции,

т. е. в электрификации и моторизации. Победа в Великой Отечественной войне убедительно продемонстрировала успешное выполнение этой задачи.

Наука как непосредственная производительная сила впервые проявила себя в формировании комплекса ракетно-ядерных вооружений. Газовые центрифуги для разделения изотопов и турбины реактивных двигателей накладывают схожие требования на параметры конструкционных материалов. Баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками управляются полупроводниковой автоматикой. Ядерная физика и кибернетика появляются приблизительно в одно время – открытие нейтрона (1932 г.) и пионерскую работу Тьюринга (1936 г.) [12] разделяет всего несколько лет. Атомная энергетика, реактивная авиация и космонавтика, химия полимеров, полупроводниковая электроника образуют единый кластер технологий третьей научно-технической революции. Успешное вступление СССР в новый технологический уклад второй половины XX века, подтверждённое выходом в космос и строительством АЭС, показывает, что реальный социализм не был только механизмом догоняющей модернизации, но обеспечивал опережающее развитие на собственных основаниях. Более того, соревнование двух систем породило феномен частичной конвергенции – в развитых капиталистических странах возник довольно значительный общественный сектор. Научно-техническая революция представляет собой не одномоментное событие, а процесс накопления научного знания и совершенствования приборно-инструментальной базы. Предел развития научно-технической революции достигается изменением её характера переносом обновления технологических регламентов с человеко-бумажной машины бюрократического аппарата на электронные носители, ставшим возможным лишь с появлением микропроцессоров и компьютерных сетей. Вызов информатизации был основным вопросом развития любого общества, в том числе и советского в последней четверти XX века.

Научно-технический прогресс потенциально бесконечен, конечны лишь его формы, и даже описанные выше закономерности планомерной смены технологических укладов могут быть диалектически сняты с переходом к искусственному интеллекту в ходе четвертой научно-технической революции, которую ещё только предстоит совершить. Процесс модернизации как единства индустриализации и урбанизации принципиально ограничен, поскольку ограничена урбанизация. Высокие темпы индустриального развития СССР обеспечили урбанистический переход в течение 50 лет с конца 20-х до конца 70-х годов. Принятая в СССР модель урбанизации была основана на аккумуляции естественного прироста в городах, при почти постоянном сельском населении, поддерживаемом после войны на уровне 110-100 млн. человек [13]. Таким образом, при приблизительно простом воспроизводстве в городах и расширенном воспроизводстве на селе, рост населения был практически линейным. Городское население СССР возрастало в среднем на 3 млн. в год и к концу 80-х почти в два раза

превысило сельское население⁴. Следует учесть, что урбанизация была неравномерной, в частности в РСФСР отток населения из деревень в города был избыточным относительно естественного прироста, а в республиках Средней Азии – недостаточным, в силу более позднего начала демографического перехода. В отличие от поляризационных тенденций капиталистической мир-системы, плановое хозяйство стремилось реализовать принцип равномерного развития, чего удавалось достичь по индустриальным показателям – уровень жизни и производительности труда городского населения был примерно одинаков по всей территории страны, но не удавалось в полной мере по демографическим. Завершение демографического перехода на европейской территории СССР в сочетании с отставанием республик Закавказья и Средней Азии по уровню урбанизации привело к замедлению ранее быстрых социальных лифтов⁵ [14].

Таблица. 1

Экстенсивные факторы роста народного хозяйства СССР [1, 8, 15]

Пятилетки	Численность рабочих и служащих на конец периода, млн. чел.	Ежегодный прирост	Темпы роста	Первичная энергия (Т.у.т.)	Ежегодный прирост	Темпы роста
I 1928-1932	24.2	3.2	28.1	104,8	10,3	16.1
II 1933-1937	28.6	0.9	3.6	184,1	15,9	15.15
III 1938-1940	33.9	1.8	6.2	237,9	17,9	9.7
1941-1945	28.6	- 1.1	- 3.1	185	- 10,6	- 4.4
IV 1946-1950	40.4	2.4	8.3	311,2	25,2	13.62
V 1951-1955	50.3	2.0	4.9	479,9	33,7	10.8
VI 1956-1960	62	2.3	4.7	692,8	42,6	8.97
VII 1961-1965	76.9	3.0	4.8	966,6	54,8	7.99
VIII 1966-1970	90.2	2.7	3.5	1221,8	51,0	5.3
IX 1971-1975	102.2	2.4	2.7	1571,3	69,9	5.8
X 1976-1980	112.5	2.1	2.0	1895,6	64,9	4.2
XI 1981-1985	117.8	1.1	0.9	2073,1	35,5	1.9
XII 1986-1990	112.9	- 0.98	- 0.8	2214	28,2	1.4

⁴ 190,6 млн. городского и 98 млн. сельского населения в 1990 г.

⁵ Урбанизация напоминает финансовую пирамиду тем, что карьерный рост предшествующего поколения горожан поддерживается следующей волной переселенцев. Прекращение притока новых участников подрывает динамическую устойчивость системы.

Наиболее важным последствием завершения демографического перехода было прекращение роста фонда рабочей силы (таб. 1). Численность рабочих, занятых в промышленности за 80-е, практически не изменилась, и рассчитывать можно было только на повышение производительности труда. Рост производительности труда, в конечном счёте, сводится к повышению энерговооружённости при пересчёте на свободную энергию, ведь всякий производственный процесс, включая вычисления, рассеивает энергию, и повысить производительность больше, чем это позволяет КПД, невозможно. Рост экономики без прироста полезной работы является полностью фиктивным. Однако именно в конце 70-х и начале 80-х гг. экстенсивный рост потребления первичной энергии наткнулся на естественные ограничения. Производство первичной энергии в СССР возрастало с ускорением вплоть до IX-й пятилетки включительно, при этом максимум ввода добывающих мощностей пришёлся на 1976 год – тогда было добыто на 76 млн. тонн условного топлива больше, чем в предыдущем году. При этом если в X-й пятилетке ежегодный ввод добывающих мощностей в среднем лишь немногим уступил⁶ уровню IX-й пятилетки, что соответствовало переходу от экспоненциального к линейному росту, то в XI-й усреднённый ввод новых мощностей сократился почти вдвое⁷. В первую очередь это произошло из-за выхода на плато объёмов добычи угля и нефти. Так добыча угля достигла максимума в 1978 г., составив 487 Мт. у. т., и до начала Перестройки колебалась вокруг цифры 478 Мт. у. т., а в 1984-85 гг. впервые не смогли добыть нефти больше, чем в предыдущие годы, хотя абсолютный максимум нефтедобычи в СССР пришёлся на 1987-88 г. с составил 892,8 Мт. у. т. или 624 млн. т в физическом выражении. Валовый объём первичной энергии не учитывает её преобразования в полезную работу, в этом отношении репрезентативным показателем выступает генерация электрической энергии.

Ввод генерирующих мощностей возрастал до IX-й пятилетки, а в X-й, XI-й и начале XII-й поддерживался на приблизительно постоянном уровне. Следует отметить, что с начала 70-х опережающими темпами росла доля генерации электроэнергии атомными электростанциями, причём максимальное количество энергоблоков было введено именно в XI-й пятилетке, причём происходил перенос функции генерации электроэнергии на субстрат новых технологических процессов. Переход к стабилизации прироста также демонстрирует грузооборот транспорта. Со стабилизацией объёма инвестиций коррелирует выход на плато выплавки стали и выпуска металлорежущих станков. В целом можно заключить, что смена режима развития от экспоненциального расширения используемых ресурсов энергии и рабочей силы к линейному

⁶ За счёт резкого снижения прироста в 1980, составившего 40,6 Мт. у. т, против 64,7 Мт. у. т. в 1979 г.

⁷ В 1985 валовый объём добычи органического топлива впервые сократился на 13,3 Мт. у. т., чтобы было компенсировано повышенным приростом следующего 1986 г.

росту на основе совершенствования оборудования является общей закономерностью индустриальных систем. Так, в США с конца 60-х до первого десятилетия XXI века тренд роста генерации электроэнергии был практически линейным, с наложенными колебаниями кризисов, а такие показатели реальных инвестиций в промышленность и инфраструктуру как выплавка стали и вовсе снижались. В развитых капиталистических странах период экстенсивного роста закончился в конце 60-х и начале 70-х, отмеченных энергетическим кризисом на 10 лет раньше, чем это произошло в СССР в начале 80-х, при этом там, где инвестиционные показатели плановой экономики выходят на плато, рыночная экономика демонстрирует тенденцию к спаду.

Таблица 2

Электровооружённость народного хозяйства СССР [1, 8, 15]

Пятилетки	Электрическая энергия (1000 ТВт*час.)	Ежегодный прирост	Темпы роста	мощность электростанций	Ежегодный прирост	Темпы роста
I 1928-1932	13.5	2.1	42.5	4,68	0.7	36.2
II 1933-1937	36.4	4.6	34.0	8,2	0.7	15.0
III 1938-1940	48.6	4.1	11.2	11,2	1.1	12.2
1941-1945	43.3	- 1.1	- 2.2	11,1	- 0.02	- 0.2
IV 1946-1950	91.2	9.6	22.1	19,6	1.7	15.3
V 1951-1955	170.2	15.8	17.3	37,2	3.52	18.0
VI 1956-1960	292	24.4	14.3	66,7	5.9	15.9
VII 1961-1965	507	43	14.7	115	9.66	14.5
VIII 1966-1970	741	46,8	9.2	166	10.2	8.9
IX 1971-1975	1039	59,6	8.0	217,5	10.3	6.2
X 1976-1980	1294	51	4.9	266,7	9.84	4.5
XI 1981-1985	1544	50	3.9	314,9	9.64	3.6
XII 1986-1990	1726	36,4	2.4	344	5.82	1.8

Подводя промежуточный итог, можно выявить три субстанциональных фактора кризиса позднесоветского общества:

1. Технологический вызов информатизации.
2. Завершение демографического перехода
3. Исчерпание экстенсивного роста

Все три фактора объективно присущи социально-техническим системам как таковым на определенном этапе их развития. При этом стадия научно-технического

прогресса едина для всего человечества, а смена ресурсно-демографического режима, хотя и наступает неизбежно, происходит с разными обществами в различные моменты времени. Совпадение критических точек во времени является исторической спецификой, и в зависимости от их соотношения реализуются различные сценарии социальной динамики.

Историческая динамика

Анализ исторической динамики советской экономики позволяет эксплицировать модель развития, но также и выявить отклонения от неё. Основным инструментом анализа эмпирической информации служит балансовая взаимосвязь между фондами и инвестициями, успешно применяемая в истории экономики [16]. Имеющиеся в экономике мощности частично задействуются для производства новых мощностей, а частично на потребление. Производственные мощности корректнее оценивать не в стоимостных, а в натуральных энергетических единицах. Топливо-энергетические ресурсы из различных источников могут быть сведены к унифицированному показателю производства первичной энергии, измеримому в тоннах условного топлива, который характеризует брутто-мощность экономики. Прирост брутто-мощности составляет часть реально произведённого национального дохода. Брутто-мощность не может быть полностью использована для совершения полезной работы, поскольку часть теплоты сгорания будет потеряно в тепловом цикле. Оценка годового потребления свободной энергии, определяемого как брутто-мощность за вычетом физического минимума потерь, требует перерасчёта из первичных данных. Однако в качестве интегрального индикатора полезной работы может быть использован другой натуральный показатель – выработка электрической энергии. Соответствующим показателем инвестиций выступает ежегодные прирост выработки или ввод в строй установленной мощности электростанций. Следует отметить, что производство первичной энергии и выработку электроэнергии нельзя суммировать при расчёте ВВП, поскольку часть первичной энергии конвертируется в электрическую. Оба индикатора можно рассматривать в качестве показателя развития производительных сил, не зависящих от вектора цен, в отличие от ВВП. При этом приросты обоих показателей, хотя и скоррелированы, свободны от двойного учёта, поскольку отражают объем инвестиции в разные уровни передела. Крупным потребителем первичной энергии является отрасль производства конструкционных материалов и химическая промышленность. По аналогии со свободной энергией, как интегральным показателем производства, интегральным показателем затрат могла бы служить энтальпия образования вещества, но, к сожалению, вычисление этого индекса требует отдельного исследования. Тем не менее, репрезентативными показателями могут быть выплавка стали (табл.3) и алюминия⁸,

⁸ Энтальпия позволила бы сопоставить затраты энергии на выплавку стали и

производство цемента и основных видов минеральных удобрений. Также необходимо отслеживать приросты этих показателей как индикаторы инвестиций в соответствующие отрасли. Ещё одним прямым потребителем первичной энергии является транспорт, причём результативность энергозатрат может быть оценена непосредственно тонно-километрами в год, которые в свою очередь будут показателями затрат для отраслей, потребляющих транспортные услуги. Грузооборот транспорта служит ещё одним натуральным индикатором ВВП, а прирост грузооборота – индикатором инвестиций в транспортную отрасль (табл. 3). Сложнее сформировать индекс машиностроения. Для специализированных отраслей – энергетического, тяжёлого и транспортного – индексы могут быть как сформированы из показателей прироста, так и оценены независимо количеством буровых установок для нефти и газа, мощностью турбин и генераторов для электроэнергетики, объёмом сталеплавильных печей и пропускной способностью прокатных станов для тяжёлой промышленности, мощностью двигателей для транспорта. Расчёт индекса общего машиностроения требует построения оптимального профиля потребления станкостроительной продукции из решения уравнений Леонтьева для баланса оборудования, используемого для производства оборудования. Для полуфеноменологического исследования это избыточно, поэтому можно ограничиться показателем выпуска металлорежущих станков в натуральном выражении (табл. 3). Отдельное место в инвестиционном секторе занимает приборостроение и производство вычислительной техники. Натуральным показателем вычислительных мощностей и пропускной способности сетей передачи информации выступают терафлопсы и гигабиты в секунду, но этот показатель довольно сложно рассчитать для докомпьютерной эпохи.

Таблица 3

Натуральные индексы ключевых отраслей промышленности⁹ [1, 8, 15]

	Выплавка стали, млн. т.			Грузооборот транспорта, млрд. тонно-километров			Выпуск металлорежущих станков, тыс. шт.		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
I	5.9	0.4	9.3	215	24	20.2	19.7	4.4	221.3
II	17.7	2.36	40	434	43.8	20.4	48.5	5.8	29.2
III	18.3	0.2	1.1	487	17.7	4.0	58.4	3.3	6.8
BOB	12.3	- 1.2	- 6.6	375	- 22.4	- 4.6	38.4	- 4	- 6.8
IV	27.3	3	24.4	713	67.6	18.0	70.6	6.4	16.8
V	45.3	3.6	13.2	1165	90.4	12.7	117.1	9.3	13.1
VI	65.3	4	8.8	1885	144	12.4	155.9	7.8	6.6
VII	91	5.1	7.9	2764	175.8	9.3	186.1	6.0	3.9
VIII	116	5	5.5	3829	213	7.7	202.1	3.2	1.7

более энергоёмкого алюминия.

⁹ Указаны абсолютные объёмы выпуска на конец пятилетки, абсолютный прирост и темпы роста за пятилетку.

IX	141.3	5.0	4.4	5200	274.2	7.2	231.3	5.8	2.9
X	148	1.3	0.9	6480	256	4.9	257	5.1	2.2
XI	155	1.4	0.9	7473	198.6	3.1	218	- 7.8 ¹⁰	- 3.0
XII	154	- 0.2	- 0.1	7931	91.6	1.2	157	- 12.2	- 5.6

В истории советской экономики можно выделить ряд пертурбативных событий, вызвавших в той или иной степени отклонение от оптимально сценария:

1. Революция и Гражданская война – начальные условия возникновения советской системы;
2. Первая пятилетка - этап формирования механизма развития;
3. Репрессии 1937-38;
4. Великая Отечественная война;
5. Создание советов народного хозяйства и временное упразднение части отраслевых министерств;
6. «Косыгинская реформа»;
7. «Перестройка».

Отклонения от оптимума негативны по самой постановке задачи, а не в силу какой-либо врождённой порочности системы. Обстоятельства рождения, безусловно, наложили свой отпечаток. Как было указано выше, в силу пространственной неоднородности капитализма, противоречия производственных отношений нашли своё разрешение не там, где развитие производительных сил достигло высшей точки. Поэтому первой задачей нового способа производства было достраивание собственной материально-технической базы. Единственная возможность преодолеть разрыв в развитии, это изменить сам способ развития. Это историческая данность. Потери гражданской войны оказали влияние лишь на момент времени, с которого начался ускоренный рост. Ключевым конструктивным дефектом, полученным СССР при рождении, была сама двухступенчатая структура федерации. Реализация культурно-языковых прав граждан могла быть осуществлена на уровне субъектов федерации без создания ранее не существовавших национальных администраций. Нация не есть субстанция, но констелляция субстанциональных атрибутов. Культурно-языковая и экономические общности совпадают территориально лишь на определенном этапе исторического развития. Буржуазные нации возникают на основе рынка с выровненными ценами, а не этнического ареала, при этом унификацию культурного ландшафта осуществляет государственная бюрократия [17]. Масштаб производственных цепочек давно перерос этнические границы, поэтому социалистическая нация неизбежно обретала полиэтничный характер.

Смена модели развития всегда сопровождается кризисными явлениями.

¹⁰ В связи с появлением станков с ЧПУ и других средств повышения производительности показатель может быть нерепрезентативным.

Сравнительные преимущества советской модели развития сложились в первую пятилетку. Предельно высокие темпы роста, близкие к удвоению промышленных мощностей за пятилетку, были обусловлены не просто высокой нормой накопления, но и приоритетным инвестированием в мощности машиностроения. Жёсткое выполнение плана по выпуску продукции тяжёлой промышленности при мягких ограничениях на расходование рабочей силы, избыток которой имелся на селе, обеспечивало устойчивость роста. Использование рабочей силе в объёме, превышающем её предельную полезность при заданном уровне капиталовооружённости, именно в инвестиционных отраслях приводит к ускоренному росту капиталовооружённости, что смещает равновесие в сторону высокой занятости. Рабочий станкостроительного предприятия, которому не нашлось станка, получит свой станок все же раньше, чем если бы он был просто безработным. Для сравнения, капитализм демонстрировал автоколебательную динамику, поглощая рабочую силу из деревни неравномерно, даже при наличии больших резервов – частное предприятие не может работать на собственное инвестиционное потребление в ущерб товарности. Режим удвоения мог поддерживаться на протяжении нескольких пятилеток до достижения приблизительно 50% урбанизации. Высокие темпы роста определяются структурой инвестиций, а не их стартовым объёмом, поэтому влияние потерь на начальном этапе сглаживается.

Предвоенные репрессии были явлением скорее политической, чем экономической истории, однако принудительная ротация кадров могла оказать влияние на некоторые экономические показатели, возможно, вызвав аномально низкий ввод металлургических мощностей в третьей пятилетке. Впрочем, необходимость перевода промышленности на выпуск вооружений и сама война оказали куда большее влияние. Плановые задания третьей пятилетки фактически были выполнены четвертой, то есть агрессия нацистской Германии стоила нам 7, а то и 10 лет развития и была единственным периодом отрицательного экономического роста в СССР до 1989 г.

Отступление от принципов централизованного управления оказывает негативное влияние на темпы роста. Целевая функция вычислима для каждой отрасли в отдельности, что определяет специальную постановку задачи оптимизации – методология определяется онтологией. Например, функция полезности топливно-энергетических товаров имеет физический смысл свободной энергии, и различные виды топлив выступают товарами-субститутами. В производстве конструкционных материалов ситуация обратная – затратив одинаковое количество ЭНЕРГИИ, можно получить материалы, удовлетворяющие различные потребности. Структурирование предприятий по отраслям позволяет понизить размерность задачи управления, разбив её на подзадачи. Знание критериев оптимизации необходимо для разработки отраслевых программ технологического перевооружения. Централизация управления обеспечивает концентрацию ресурсов НИОКР, единство технологических стандартов, синхронность внедрения и инноваций и устойчивость графика замены оборудования.

Межотраслевой баланс ввода мощностей устанавливается на макроуровне, задача же региональных органов управления состоит в обеспечении комплексного развития региона и налаживании снабжения. Экономическое районирование — это не отрицание, а дополнение к отраслевому принципу управления промышленностью. «Косыгинская реформа» во многом была возвращением к отраслевой системе управления после не принесшей большой пользы «совнархозной реформы»; однако, устранив ранее привнесённые ошибки, она породила свои собственные. Пресловутый «затратный механизм», инфляция в инвестиционном секторе, своим происхождением обязан в первую очередь косыгинской реформе, сделавшей прибыль основным показателем работы предприятия. Можно сказать, что в плановой экономике был задействован режим эмульсии рынка. На деле же поиск универсального механизма управления, не зависящего от природы технологического процесса, бесплоден. Прибыль репрезентативна для деятельности швейной фабрики, потребительские предпочтения к продукции которой целиком субъективны, но не для предприятий инвестиционного сектора, поскольку в производственном потреблении функции полезности есть результат инженерных расчётов. Сворачивание косыгинской реформы было вполне закономерным, и IX-я пятилетка была успешнее VIII-й. Как видно из таблиц, рост не замедлился – вторая производная оставалась положительной и ввод мощностей возрос. Выход на плато постоянной скорости роста произошёл только в конце 70-х, и этот период несправедливо рассматривать как «застой». Именно тогда СССР превзошёл США по ряду ключевых показателей: добыче энергоносителей, выплавке стали, производстве цемента и удобрений, грузообороту транспорта, даже по производству станков¹¹, и что немаловажно по мощности ядерного арсенала [18].

Вынужденные затраты на военно-промышленный комплекс могут послужить характерной иллюстрацией накопившихся на завершающем этапе роста дисбалансов. Всякое потребление, в том числе военное и производственное, должно быть инвестиционно обосновано, ввод производственных мощностей должен быть обеспечен опережающим развитием машиностроения. Крупнейший производитель нефти и газа обязан не только производить для себя, но и экспортировать миноритарным производителям буровое и трубопроводное оборудование, газовые турбины и агрегаты для переработки. В ВПК следует следовать принципу двойного назначения, насколько это возможно. Смещение баланса ресурса НИОКР от общего машиностроения в пользу ВПК было одним из структурных дисбалансов, снижавших инвестиционно-технологическую связность народного хозяйства СССР [19]. И всё же структурные дисбалансы как конструктивные уязвимости, возникшие в процессе функционирования системы, устранимы плановой концентрацией ресурсов в узких местах и другими штатными

¹¹ Конкурентами здесь были ФРГ и Япония.

средствами макроэкономического планирования¹².

Обзор объективных факторов завершают граничные условия кризиса. Одним из структурных дисбалансов, наметившихся в советской экономике 70-х-80-х гг. было несоответствие спектра экспорта спектру производства. Для социалистической экономики такое несоответствие допустимо, поскольку приоритетом является развитие инвестиционного сектора и удовлетворение общественных потребностей. Если бы СССР можно было бы рассматривать как нефтегазовую корпорацию, он был бы излишне обременён «непрофильными активами». После 1991 г. сокращение затрат на машиностроение и потребление население высвободило больше ресурсов для экспорта – рыночная эффективность возросла, хотя и не сразу, зато социальная снизилась. Некоторые общественные группы были заинтересованы в подобном «повышении товарности» больше, чем в увеличении доли средств производства в экспорте. В свою очередь стремление влиться в мировое разделение труда, даже ценой упрощающей специализации, было вызвано ограниченностью масштаба собственной индустриальной системы. СЭВ лишь ненамного расширял собственный потенциал СССР и к тому же не имел больших резервов периферии, быстро выравнивая индустриальное развитие к тому уровню, где экстенсивные факторы полностью реализованы и остаются только интенсивные. Развитые капиталистические страны, исчерпав возможности экстенсивного роста, после десятилетия стагфляции нашли выход в глобализации, причём драйвером роста стали страны Юго-восточной Азии и Китай, реализовавшие экспортоориентированный вариант плановой экономики. Финансовый капитал парадоксальным образом выступил как способ присвоения продукции посткапиталистического уклада. Раскол социалистического лагеря, в сочетании с низкой финансовой дисциплиной и недостаточной централизацией ресурсов внутри СЭВ, резко сузил пространство внешнеполитического манёвра для СССР. То что «коммунизм ... вообще возможен лишь как “всемирно-историческое” существование»¹³ [20, с 34] означает лишь то, что сосуществование двух систем не является стационарным состоянием: метастабильные равновесия двух фаз всемирно-исторического развития вообще выходили за рамки исследовательских возможностей Маркса по причине отсутствия на тот момент самого предмета исследования. Локальным трансформациям был подвержен лишь предшествовавший капитализму феодализм, капитализм же начал своё развитие с глобализации локальных обменов. Противостояние двух мировых систем пришло к позиционному тупику в Европе после того, как захлебнулись революционные выступления 1968

¹² Если магистраль межотраслевого баланса рассчитывалась с ошибками, надо просто посчитать её правильно.

¹³ В «Немецкой идеологии» Маркс пишет всё же о коммунизме, а не о социализме, и опровергает возможность существования местного, локального коммунизма, т. е. коммунизма в рамках одной общины внутри капиталистического общества.

года. Хельсинские соглашения 1975 институционально оформили пат. Последней возможностью существенно расширить социалистический лагерь стали события 1978-79 гг. на Среднем Востоке. Иран и Афганистан отделились от мировой системы капитализма, но к социализму так и не пришли. В сложившихся обстоятельствах советскому руководству сложно было иметь лёгкие успехи.

В сложной обстановке крайне важно принимать правильные решения. Целеполагание задаёт критерии отбора решений, поэтому ошибки в выборе цели недопустимы. Фундаментальный вызов информатизации требовал не меньшего, а большего обобществления. Производство и потребление информации носит непосредственно общественный характер, поскольку осуществляется в рамках коммуникативной деятельности. Количество и качество информации не убывает при обмене. Положительная отдача от масштаба коммуникативной сети обуславливает общественный характер производства информации. Издержки копирования пренебрежимо малы в сравнении с издержками разработки. Убывание издержек с числом потребителей ведёт к непосредственно общественному характеру потребления информации. Красной линией развития информационных технологий неизбежно должны стать принципы открытого программного обеспечения и копилефта, сформулированные Р. Столлманом [21], предусматривающие свободы производства, изучения, распространения и использование исходного кода и технологической информации вообще. Поворот к рынку вёл в направлении, противоположном свободе. Социал-демократия и НЭП как пройденные этапы обобществления для достигнутого СССР к 80-м годам уровня были бы шагом назад. Лозунг «больше демократии, больше социализма» больше соответствовал реальным потребностям момента и ожиданиям масс. Корректировка структурных дисбалансов и расширение узких мест на основе комплексной программы научно-технического прогресса; внедрение средств информатизации — АСПР, СОФЭ, ОГАС и др.[22]; изыскание технологических резервов не только в электронике, но и в энергетике, где были перспективы перехода к парогазовым ТЭЦ и реакторам на быстрых нейтронах, а также в станкостроении с возможностями роботизации — все это потенциально как минимум позволяло стабилизировать уровень ввода новых промышленных мощностей по верхней достигнутой планке с одновременным повышением их качества. Политика ускорения начинала приносить свои плоды — 1987-1988 годы по производству новых промышленных мощностей в среднем были лучше XI-й пятилетки. Однако не следовало ожидать возврата к темпам роста первых пятилеток, когда индустриальная инфраструктура возводилась на крайне низкой базе. Скорость линейного роста 80-х, выраженная в физических объёмах, превосходила показатели начала 30-х и вдвое начало 60-х. Даже Китай с высокими темпами роста обгонит валовые показатели СССР (и США) только во второй пятилетке XXI века за счёт крупнейшей в мире численности населения, а по удельным показателям выйдет на показатели СССР 70-х лишь в конце

второго десятилетия¹⁴, так КНР ещё предстоит пройти через свой кризис завершения модернизации. Тем более не следовало ожидать роста потребления до окончания инвестиционных программ — для выживания страны важен научно-технический паритет, а не победа в гонке потребления, лишённой смысла, поскольку конкретные потребности, в конечном счёте, выходят на насыщение. Население СССР свои потребности, как в товарах первой необходимости, так и в товарах длительного пользования, удовлетворяло на вполне приемлемом уровне, но имело на руках накопившийся избыток денежной массы. Дефицит возникал не в сфере производства, а в сфере распределения, кроме того, сфера торговли фактически финансировалась по остаточному принципу. Наличная денежная масса выросла в несколько раз вследствие принятия законов о предприятии и кооперации 1987-88 гг. [23]. Независимость инвестиционного контура безналичного обращения и внешнеторговых операций от наличного оборота составляла необходимое условие управления макроэкономическим балансом. Разрушение безналичного оборота подобно разрыву контура циркуляции теплоносителя реактора на ЧАЭС перевели систему в аварийный режим. Именно эта катастрофическая смена экономического курса до получения результатов программы ускорения была фатальной ошибкой. Дальнейшие попытки политических реформ лишь усугубили катастрофу, ухудшив управляемость. Попытка реформировать одновременно все сферы общества привела к революционной ситуации. Различные силы, заинтересованные в демонтаже социализма, получили возможность участвовать в политике. Дельцы теневой экономики были заинтересованы в легализации своих капиталов. Держатели социального капитала — часть номенклатуры и статусной интеллигенции¹⁵ — стремились к его монетизации [24]. Элитные и субэлитные группы в СССР оплачивались по тарифу квалифицированных работников, но не выше, что поддерживало имущественное равенство, однако требовало внеэкономического контроля лояльности. Националистическая интеллигенция, напротив, стремилась к узурпации социального капитала, желая образовать из себя этнократическую элиту. Часть хозяйственного аппарата, работающая на экспорт, желала встроиться в мировой рынок. Последним контуром политического строя оставалась КПСС, бывшая по сути особого рода кадровой и предполагающей ветвью власти. Номенклатура как система назначения ключевых лиц, принимающих решения не вышестоящими чиновниками, а параллельным аппаратом общественной организации, обеспечивала трудящимся определенный минимум опосредованного контроля над государством. Отмена 6-й статьи конституции сделали катастрофу необратимой и все последующие события вплоть до октября 1993

¹⁴ 4475 кВт*ч/чел в 2017 г. для КНР, 4543 кВт*ч/чел в 1974 г. для РСФСР.

¹⁵ Известность творческого работника выделяет его из массовой интеллигенции, но такой социальный капитал представляет атрибут не индивида, а общества.

были контрреволюцией — присвоением общественной собственности новыми имущими классами. Конструктивные уязвимости проявили себя в условиях кризиса завершения модернизации только в результате грубейших ошибок управления [25].

Заключение

Советский опыт – это не просто часть прошлого, это урок для будущего. Большинство отраслей промышленности России сумело обновить максимумы РСФСР лишь к концу второго десятилетия XXI века. Задачи 80-х годов XX века не были решены, а лишь отложены. Структурные диспропорции недостаточного обеспечения топливно-энергетического и металлургического комплекса собственными мощностями машиностроения усилились в результате деиндустриализации. Федеральную инновационную систему, интегрирующую в единую сеть управление технологическими процессами, автоматизацию проектирования и технико-экономические расчёты, ещё только предстоит разработать. Совершенствование технологий за прошедшие 30 лет во многом даёт уже готовые ответы, что в оптимистическом сценарии позволит использовать потенциал отложенного роста за 5-10 лет. Третья научно-техническая революция близка к завершению с выходом на минимальный размер топологии микросхем. Мир стоит на пороге четвертой научно-технической революции, обусловленной переходом от слабого к сильному искусственному интеллекту и окончательному опредмечиванию сущности человека в технике. Можно ожидать возрастающего применения искусственного интеллекта как в принципиальной новой области расширения биологических возможностей человека посредством нейроинтерфейсов и управления физиологическими процессами на молекулярно-генетическом уровне, так и в сфере автоматизации исследований и разработок, а также других отраслей человеческой деятельности. Выход НИОКР с применением искусственного интеллекта на качественно новый уровень позволит решить проблемы освоения аддитивных технологий робототехники в машиностроении, управляемого термоядерного синтеза и фотовольтаики предельного КПД в энергетике, начать освоение квантовых технологий. При этом четвертая научно-техническая революция будет разворачиваться в условиях завершения демографических переходов урбанизации во всех человеческих обществах. Также будет возрастать масштаб и глубина производственных взаимосвязей — потребуется консолидация индустриальной инфраструктуры вначале в масштабе макрорегионов, а затем всей планеты. Обострение противоречий частной собственности по мере развития производительных сил неизбежно потребует перехода к более прогрессивной форме общественных отношений, и потому крайне важно избежать ошибок прошлого, чтобы ответить на вызовы будущего.

Литература

1. Народное хозяйство СССР в 1990г.: статистический ежегодник/Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1991.-752 с.
 2. Официальный сайт Росстата. Режим доступа: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/el-balans\(3\).xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/el-balans(3).xlsx)
 3. Министерство энергетики США. Режим доступа: http://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_01_01.html
 4. «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.». Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР, 1991.
 5. Ludwig von Mises. Economic calculation in the Socialist Commonwealth — Ludwig von Mises Institute, 1990.
 6. Семенов Ю. И. Россия: что с ней случилось в двадцатом веке. / Ю.И. Семенов // Российский этнограф. — М., 1993. — Вып. 20. — С. 5—105.
 7. Михайлов А. И. Вековые тренды социального отчуждения/ А.И. Михайлов // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 5. С. 94—107.
 8. Статистические динамические ряды за 1913-1951 годы. // РГАЭ Ф. 1562, Оп. 41, Д. 65.
 9. Шушарин А.С. Полилогия современного мира. Критика запущенной социологии. Т. 1-5. М.: Мысль, 2005-2006.
 10. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.
 11. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Собр. соч. 5-е изд., т. 27. С. 299-426.
 12. Turing, A.M. (1936). "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem". Proceedings of the London Mathematical Society. 2 (published 1937). 42: 230–265.
 13. Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харьковская Т. Л. Население Советского Союза: 1922—1991. — М.: Наука, 1993.
 14. Дерлугьян Г. М. Адепт Бурдые на Кавказе. Эскизы к биографии в миротрансформационной перспективе. М. Территория будущего, 2010.
 15. Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический ежегодник/Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1987.-766 с.
 16. Бродберри Стивен, О'Рурк Кевин. Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 2: 1870 г. - наши дни / Пер. с англ. Н. Эдельмана; под ред. Т. Дробышевской. - М.: Издательство Института Гайдара, 2013. - 624 с.
 17. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. — М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
 18. Diakov A. The History of Plutonium Production in Russia. // Science and Global Security, 2011, Volume 19, pp. 28-45.
 19. Белоусов А. Структурный кризис советской индустриальной системы. / Иное. М. 1993 Режим доступа <http://old.russ.ru/antolog/inoe/belous.htm>
 20. Маркс К. Немецкая идеология. //К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. т. 3. М.: Политиздат. 1955.
-

-
21. Stallman, Richard M (2015). Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman (Third ed.). Boston, Massachusetts: GNU Press. ISBN 978-0-9831592-5-4.
 22. Сафронов А. В. Автоматизированная система плановых расчётов Госплана СССР как необходимый шаг на пути к общегосударственной автоматизированной системе учёта и обработки информации (ОГАС)/ А.В. Сафронов // Экономическая история. – 2019. – Т. 15. – № 4. – С. 395–409. DOI: 10.15507/2409-630X.047.015.201904.395-409.
 23. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация: от Великой Победы до наших дней (книга вторая). — М.: Алгоритм. — 688 с.
 24. Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917—1985 гг. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. — 768 с.
 25. Михайлов А.И. Миросистемный анализ распада СССР. / А.И. Михайлов //Альтернативы. М. 2016. № 3 С.11-24.